

**АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ГРАДИЕНТНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.**

Севинов Жасур Усмонович1

Боборайимов Охунжон Хушмурод угли2

1,2. Ташкентский государственный технический университет

Ташкент, Узбекистан,

Адрес: Университетская-2, 100095 г. Ташкент, Республика Узбекистан,

E-mail: ¹sevinovjasur@gmail.com, ²boborayimov1992@mail.ru

Тел: +998935662767

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы формирования алгоритмов синтеза градиентных регуляторов для нелинейных динамических систем управления. Рассмотрена реализация градиентного управления в случае, когда нелинейность зависит от некоторой переменной, которая является скалярной функцией переменных состояния системы. Предложенный в работе градиентный регулятор может быть использован для построения других нелинейных систем управления различного назначения и позволяют повысить качество получаемых оценок и процессов управления.

Ключевые слова: градиентный регулятор, нелинейный динамический объект, алгоритмы синтеза, объект управления.

**NOCHIZIQLI DINAMIK TIZIMLARNI BOSHQARISH UCHUN
GRADIENTLI ROSTLAGICHLARNI SINTEZLASH ALGORITMLARI.**

Аннотация: Мақоллада nochiziqli dinamik boshqaruv tizimlari uchun gradient kontrollerlarini sintez qilish algoritmlarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqilgan. Gradient nazoratini amalga oshirish, nochiziqlilik tizim holati o‘zgaruvchilarining skalyar funktsiyasi bo‘lgan ba’zi bir o‘zgaruvchiga bog‘liq bo‘lgan holatda ko‘rib chiqiladi. Ishda taklif qilingan gradientli rostlagich turli maqsadlar uchun boshqa nochiziqli boshqaruv tizimlarini qurish uchun ishlatilishi mumkin va natijada olingan hisob-kitoblar va jarayonlarining sifat nazoratini oshirishi mumkin.

**ALGORITHMS FOR SYNTHESIS OF GRADIENT REGULATORS FOR
NONLINEAR DYNAMIC CONTROL SYSTEMS**

Abstract: The paper examines the issues of developing algorithms for the synthesis of gradient controllers for nonlinear dynamic control systems. The implementation of gradient control is considered in the case when the nonlinearity depends on some variable, which is a scalar function of the system state variables. The gradient controller proposed in the work can be used to build other nonlinear control systems

for various purposes and can improve the quality of the resulting estimates and control processes.

К нелинейным системам относятся все системы, которые не могут быть описаны линейными дифференциальными уравнениями. Существует большое многообразие нелинейных систем. В случае реальных систем характеристики нелинейных элементов определяются лишь с некоторой точностью. Эта неопределенность характеристик нелинейных элементов может быть обусловлена их износом в процессе эксплуатации, разбросом конструктивных размеров или параметров и т.д. Поэтому в теории абсолютной устойчивости все нелинейности соотносятся с определенными классами [1-3].

Рассмотрим реализацию градиентного управления в случае, когда нелинейность зависит от некоторой переменной σ , которая является скалярной функцией переменных состояния системы, т.е. $\sigma = \sigma(x)$. При этом вектор x по-прежнему доступен измерению с помощью датчиков [2-4].

Таким образом, для реализации градиентного управления в этом случае необходимо сформировать переменную σ как некоторую новую функцию $\sigma_u(x)$ вектора состояния линейной части системы таким образом, чтобы выходной сигнал нелинейного звена $f(\sigma_u)$ соответствовал прежнему значению сигнала $\psi = f(\sigma) + u(\sigma, x)$ (рис.1) при использовании «параллельного» управления $u(\sigma, x)$, т.е.

$$f(\sigma_u) = f(\sigma) + u(\sigma, x). \quad (1)$$

Рис.1

Чтобы найти требуемое значение σ_u из уравнения (1), необходимо, очевидно, взять от обеих частей (1) обратные функции. Но $f(\sigma)$ заранее неизвестна по постановке задачи синтеза, поэтому точно выполнить эту операцию невозможно [5-7]. В связи с этим был разработан приближенный «метод обратной функции», позволяющий преодолеть эту трудность.

Чтобы изложить сущность этого метода, рассмотрим моменты времени $t_i = i\Delta t$, где Δt – достаточно малый интервал времени, $i = 0, 1, 2, \dots$. Пусть в момент времени t_i входной аргумент нелинейности $\sigma(t_i) = \sigma_i$, а вектор состояния системы $x(t_i) = x_i$. Согласно равенству (1) необходимо значение

переменной σ_i в каждый момент времени t_i заменить значением вновь сформированной переменной σ_{ui} , $\sigma_i \Rightarrow \sigma_{ui}$, таким образом, чтобы выходной сигнал нелинейного звена $f(\sigma_{ui})$ при новой переменной σ_{ui} был бы равен прежнему значению сигнала $\psi_i = f(\sigma_i) + u(\sigma_i, x_i)$ при «параллельном» управлении $u(\sigma_i, x_i)$

$$f(\sigma_{ui}) = f(\sigma_i) + u(\sigma_i, x_i). \quad (2)$$

Чтобы найти требуемое значение σ_{ui} , от обеих частей (2) берутся обратные функции [1,7].

Для этого аппроксимируется i -й участок нелинейной функции $f(\sigma)$ следующей линейной функцией:

$$f_{amp}(\sigma) = b_i + a_i \sigma, \quad \sigma_{ui-1} \leq \sigma \leq \sigma_i, \quad (3)$$

где коэффициенты аппроксимации a_i и b_i находятся по формулам:

$$a_i = \frac{f(\sigma_i) - f(\sigma_{ui-1})}{\sigma_i - \sigma_{ui-1}}, \quad b_i = \frac{\sigma_{ui-1}(f(\sigma_{ui-1}) - f(\sigma_i))}{\sigma_i - \sigma_{ui-1}} + f(\sigma_{ui-1}).$$

Тогда функция, обратная функции (2), будет иметь вид:

$$\sigma = -d_i + c_i f_{amp}(\sigma), \quad (4)$$

где $d_i = \frac{b_i}{a_i}$, $c_i = \frac{1}{a_i}$.

Так как, согласно (2), выходной сигнал нелинейного звена $f(\sigma_{ui})$ в i -й момент времени должен быть равен правой части (2), то, полагая в (4) $\sigma = \sigma_{ui}$, $f(\sigma_i) \approx f(\sigma_{ui})$, и подставляя в нее правую часть (2) получим выражение для нового входного сигнала нелинейности:

$$\sigma_{ui} = -d_i + c_i (f(\sigma_i) + u(\sigma_i, u_i)),$$

или с учетом [4]

$$\sigma_{ui} = \begin{cases} \sigma_i, & |x_i^T PB| < \varepsilon, \\ -d_i + c_i \left(f(\sigma_i) + \frac{x_i^T PB}{|x_i^T PB|} \mu(x_i) \right), & |x_i^T PB| \geq \varepsilon, \end{cases} \quad (5)$$

где $\sigma_i = Cx_i$, $i = 0, 1, 2, \dots$

При этом из [4, 6] примут вид:

$$\dot{x}_i = Ax_i - Bf(\sigma_{ui}), \quad y = Cx_i, \quad (6)$$

где σ_{ui} определяется выражением (5).

При управлении (5) структурная схема замкнутой системы имеет стандартный вид системы с управлением по состоянию, приведенный на рис.2, где НГР – нелинейный градиентный регулятор,

ИМ – исполнительный механизм, ОУ – объект управления. Подчеркнем, что нелинейный, градиентный регулятор описывается соотношениями (5) при устойчивой линейной части.

Рис.2.

Как видно, для реализации предложенного градиентного регулятора (5) необходимо, чтобы переменные параметры вектора состояния и выхода нелинейного блока $f(\sigma)$ были доступны измерению. Практически реализовать алгоритм (5) можно лишь с применением вычислительных средств. При этом общий объем вычислений, производимый в устройстве управления в процессе работы системы, существенно не увеличивается, соответственно, не ухудшается быстродействие системы. Таким образом, использование метода «обратной функции» позволяет избежать введения дополнительных устройств, параллельных ИМ.

Функциональная схема нелинейного градиентного регулятора (5) приведена на рис.3. Обозначения на рисунке соответствуют: ЗУ – запоминающее устройство, ОУ – объект управления.

Рис.3

Так как разработанный алгоритм работы нелинейного градиентного регулятора ориентирован на реализацию в цифровом вычислителе, поэтому

приведем блок-схему алгоритма (рис.4). Данные измерений координат состояния объекта управления, полученные с АЦП, подвергаются первичной обработке – проверке на достоверность и сглаживанию данных (фильтрации низкочастотных помех). Далее они проверяются на соответствие с требованиями к точности управления, в зависимости от чего вычисляется управляющее воздействие или работа регулятора прекращается.

Таким образом, рассмотренный в работе градиентный регулятор может быть использован для построения нелинейных систем управления различного назначения. При этом необходимо выполнение следующих условий: линейная часть системы должна быть устойчивой или стабилизируемой; нелинейность не известна, но удовлетворяет секторным ограничениям и непрерывна; входной сигнал нелинейности скалярный; выходной сигнал нелинейности и вектор состояния системы доступны измерению.

Рис.4
ЛИТЕРАТУРА

1. Поляк Б.Т., Хлебников М.В., Рапопорт Л.Б. Математическая теория автоматического управления. – М.: Ленанд, 2019. – 504 с.
2. Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами. -СПб.: Наука, 2000. – 549 с.
3. Sevinov J.U., Boborayimov O.Kh. Synthesis of management systems for dynamic objects based on speed gradient algorithms / Chemical Technology, Control and Management. №3/2022, -pp. 61-65..
4. Alisher Mallayev, Jasur Sevinov, Suban Xusanov, OkhunjonBoborayimov. Algorithms for the synthesis of gradient controllers in a nonlinear control system // AIP Conference Proceedings 2467, 030003 (2022) Published Online: 22 June 2022 :PP. 1–7.
5. Поляк Б.Т. Робастная устойчивость и управление. – М.: Наука, 2002. –303 с.
6. Sevinov J.U., Voeva O.H. Synthesis Algorithms for Adaptive-Modal Control Systems for Technological Objects With Delays // AIP Conference Proceedings (ASEDU-II 2021), 2647, 030007 (2022),
7. Гайдук А.Р., Ланская А.А. Градиентное управление возбуждением генератора постоянного тока. Известия ТРТУ. Актуальные проблемы производства и потребления электроэнергии. №7, 2004 г.
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
12. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
13. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
14. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
15. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
16. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

17. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160

18. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176.

